

YOZUV HAQIDA

Meliyeva Dilfuza O'ralovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi
dilfuza.meliyeva1977@gmail.com

Mamarayimova Sarvinoz Muhiddinovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17365528>

Annotatsiya: ushbu maqolada yozuvning insoniyat taraqqiyotidagi o'rni, uning paydo bo'lish jarayoni, turlari va ta'limdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, yozuvning psixologik, lingvistik va pedagogik jihatlari, chiroyli yozuvga o'rgatish metodlari hamda zamonaviy ta'limda yozuv madaniyatini rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yozuv, til, nutq, tafakkur, chiroyli yozuv, yozma nutq, pedagogik jarayon, o'qitish metodikasi, innovatsion texnologiya.

Аннотация : в статье рассматривается роль письма в развитии человечества, история его возникновения, типы и значение в образовательном процессе. Анализируются психологические, лингвистические и педагогические аспекты письма, методы обучения каллиграфии и современные подходы к развитию письменной культуры учащихся.

Ключевые слова: письмо, язык, речь, каллиграфия, мышление, педагогика, методика, инновационные технологии.

Annotation : the article discusses the role of writing in human civilization, the history of its emergence, types, and its significance in education. It analyzes the psychological, linguistic, and pedagogical aspects of writing, methods of teaching calligraphy, and modern approaches to developing students' handwriting culture.

Keywords: writing, language, speech, thinking, calligraphy, pedagogy, methodology, innovative technologies.

Yozuv — insoniyat madaniyati va tafakkurining eng muhim yutuqlaridan biridir. U inson fikrini ifoda etish, saqlash va boshqalarga yetkazishning eng ishonchli vositasi hisoblanadi. Nutqning yozma shakli sifatida yozuv jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida asosiy aloqa vositasi bo'lib xizmat qilgan. Yozuv inson tafakkurining rivojlanishida, bilimlarni avloddan avlodga yetkazishda, ilm-fan va madaniyatning shakllanishida muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda yozuv madaniyatini o'rgatish o'quvchilarning tafakkuri, estetik didi, aniqlik va mas'uliyat kabi sifatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Yozuv insoniyat tarixida uzoq va murakkab jarayon sifatida shakllangan. Dastlab odamlar o'z fikrlarini piktografik yozuv yordamida — ya'ni rasmi belgilar orqali ifodalaganlar. Keyinchalik bu belgilar ideografik yozuvga aylangan, bunda belgilar butun bir tushunchani bildirgan.

Miloddan avvalgi uchinchi ming yillikda shumerlarning mixxat yozuvi, Misrda ieroglyflar, Xitoyda esa belgili yozuv tizimi shakllangan.

O'rta Osiyo hududida esa yozuvning ilk namunalari so'g'd, oromiy, arab va lotin yozuvlari misolida ko'ramiz.

O'zbekiston hududida arab yozuvi uzoq yillar davomida asosiy yozuv tizimi bo'lib xizmat qilgan. Mustaqillik yillarida esa lotin yozuvi milliy yozuv sifatida qabul qilindi.

Yozuv — bu jamiyat madaniyati va taraqqiyotining mezonidir. U nafaqat aloqa vositasi, balki ilmiy, huquqiy, siyosiy va ijtimoiy tizimlarning poydevoridir. Har bir davlatning yozuvi uning tarixiy xotirasini saqlab turadi. Masalan, o'zbek yozuvi arab, kirill va lotin grafikasi asosida turli bosqichlarda rivojlangan. Bu esa tilning, millatning o'zgarish jarayonlarini ham aks ettiradi. Yozuv jamiyatni birlashtiruvchi omil hamdir. U til birliklarini yagona shaklda saqlash, ilmiy va ma'rifiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yozuv faoliyati insonning nerv tizimi, ko'rish, eshitish va harakat organlari bilan uzviy bog'liqdir. O'quvchi yozish jarayonida diqqat, xotira, tafakkur va qo'l harakatlarini bir vaqtda boshqaradi. Yozuv jarayonining fiziologik tomoni — bu mushaklarning muvofiqlashtirilgan harakati; psixologik tomoni esa fikrni yozma shaklda ifodalash bilan bog'liq.

Yosh o'quvchilarni yozuvga o'rgatishda:

- Qo'l mushaklarini mustahkamlash;
- Ko'rish diqqatini rivojlantirish;
- To'g'ri o'tirish va qalam tutish ko'nikmalarini shakllantirish;
- Harf elementlarini ketma-ket yozish mashqlarini bajarish zarur.

Yozuvning asosiy turlari quyidagilardir:

1. Bosma yozuv — matnlarni nashr etish, rasmiy hujjatlarda ishlatiladi.
2. Qo'lyozma — shaxsiy fikrni ifoda etuvchi, husnixatga asoslangan yozuv.
3. Elektron yozuv — zamonaviy kompyuter, planshet va telefonlarda qo'llaniladigan raqamli yozuv.

Bu turlarning barchasi o'z vazifasiga ega: aloqa, saqlash, eslatish, ifoda etish va o'qitish.

Boshlang'ich sinflarda yozuvni o'rgatish metodikasi maxsus yondashuvni talab qiladi.

Darslar quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

1. Harflarni tanitish va yozish — o'quvchilar harflar shaklini, ulanishlarini o'rganadilar.
2. So'z va gaplarni yozish — harflarni bog'lab, to'liq so'zlar tuzish.
3. Yozuv tezligini oshirish — harakat avtomatizmini shakllantirish.
4. Chiroyli yozuvni mustahkamlash — husnixat mashqlari yordamida estetik ifoda.

O'qituvchi darsda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda turli metodlardan — “ko'rgazmali ta'lim”, “amaliy mashq”, “taqqoslash”, “interfaol o'yin” usullaridan foydalanadi.

Xulosa qilib aytganda, yozuv insoniyat tafakkurining yuksak yutug'i sifatida har bir davrda o'z ahamiyatini yo'qotmagan. U nafaqat aloqa vositasi, balki fikr, ma'lumot, ilm va madaniyatni avloddan avlodga yetkazuvchi boylikdir. Bugungi kunda yozuv madaniyatini rivojlantirish, husnixat darslarini zamonaviy metodlar asosida tashkil etish, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish zarur. Yozuvga o'rgatishning metodik asoslari, psixologik va estetik talablarga rioya qilish boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshiradi. Yozuv madaniyatini rivojlantirish esa shaxsning umumiy madaniyati va tafakkurini shakllantiradi.

References:

1. Abdullayeva, M. (2023). Yozuv psixologiyasi va husnixat metodikasi. Toshkent: TDPU.
2. Amonov, Sh. (2022). Boshlang'ich sinflarda yozuv o'qitish metodlari. Samarqand: SamDU.
3. Karimova, G. (2021). Til, tafakkur va yozuv munosabatlari. Toshkent: Fan.

4. Meliyeva, D. O. (2025). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash ko'nikmalarini innovatsion yondashuv asosida takomillashtirish mexanizmi. *Inter education & global study*, (2), 320–328.
5. Мелиева, Д. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishlash qobiliyatini rivojlantirishning davlat miqyosidagi ahamiyati. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 1106–1108.
6. Rahmonova, D. (2020). *Yozuv madaniyatining didaktik asoslari*. Termiz: TDPI.
7. Yuldasheva, D. (2022). *Innovatsion texnologiyalar asosida chiroyli yozuvga o'rgatish metodikasi*. Buxoro: BDU nashriyoti.